

УДК 323:316.4

МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА: БІОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

О.О. Безрук

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Розглянуто основні характеристики мобілізаційного потенціалу суспільства в контексті реалізації біополітики, що притаманне в першу чергу західним суспільствам. Встановлено, що внаслідок зростання рівня соціальної та політичної напруженості між державами та у самих державах, саме суспільства, при наявності відповідного мобілізаційного потенціалу, здатні, при певних складових, до вирішення завдань виживання та пристосування. Проаналізовано вплив політичної влади на формування та стан мобілізаційного потенціалу через біополітику.

Ключові слова: мобілізаційний потенціал, біовлада, біополітика, суспільство контролю, політична система, біосоціальна система.

МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА: БИОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

А.А. Безрук

Рассмотрены основные характеристики мобилизационного потенциала общества в контексте реализации биополитики, что присуще в первую очередь западным обществам. Установлено, что в результате роста уровня социальной и политической напряженности между государствами и в самих государствах, именно общества, при наличии соответствующего мобилизационного потенциала, способны, при определенных составляющих, к решению задач выживания и приспособления. Проанализировано влияние политической власти на формирование и состояние мобилизационного потенциала через биополитику.

Ключевые слова: мобилизационный потенциал, биовласти, биополитика, общество контроля, политическая система, биосоциальное система.

MOBILIZATIONAL POTENTIAL OF SOCIETY: BIOPOLITICAL ASPECT

O. Bezruk

The main characteristics of the mobilization potential of society in the context of the implementation of biopolitics, inherent in Western societies in the first place, are considered. It is established that due to the increase of the level of social and political tension between the states and the states themselves, society itself, in the presence of the appropriate mobilization potential, can, in certain constituents, solve survival problems and adaptation. The dependence of the mobilization potential on the results of the application of biopolitics is investigated. The influence of political power on the formation and state of mobilization potential through biopolitics is analyzed. The content of the concepts of «biopower» and «biopolitics» is analyzed.

It is established that in the conditions of the inability of world political players and various supranational structures to overcome tension at the global level, the importance of local political actions is increasing. The list of variables, on which the qualitative and quantitative indicators of the mobilization potential of a society depend, are highlighted. The scenarios of mobilization potential use from the position of the subject of use are analyzed. It is argued that civil society is the result of the implementation of biopolitics, regulated, dismantled and reproduced through it, and thus the mobilization potential of modern societies is also determined by it.

The main characteristics of the biosocial system as a factor in the formation of the mobilization potential are considered. It is noted that the adaptive aspect of the mobilization potential within the system of political interactions highlights such specific phenomena of political order as conflict and competition.

Key words: mobilization potential, biopower, biopolitics, society of control, political system, biosocial system.

Постановка проблеми. Характер взаємодії між владою та суспільством є важливою детермінантою якісно-кількісних показників мобілізаційного потенціалу останнього. Позаяк ця взаємодія має багатоаспектну специфіку, стає доцільним дослідження вказаних складових, одним з яких виступає біовлада.

«Біовлада» та «біополітика» є відносно новими категоріями політичної науки, втім їхнє смислове навантаження та змістове наповнення суттєво доповнюють дескриптивний бік владних відносин у XXI ст. в державах різного рівня розвитку.

Оскільки сучасне століття характеризується викликами, ризиками та іншими небезпеками, мобілізаційний потенціал суспільства в багатьом визначатиме не лише якість життя індивідів, але й здатність до біологічного виживання, збереження та еволюції.

Аналіз актуальних досліджень. Дослідження біовлади та феномену біополітичного започатковано в роботах Л. Колдвелла, А. Соміта, М. Фуко. В подальшому цю проблематику було висвітлено в наукових розвідках М. Хардта, Д. Агамбена, А. Негрі, А. Мбембе, Х. Флора, М. Гусєва, О. Олескіна та інших.

Наукові дослідження мобілізаційного потенціалу представлені в роботах К. Рутеса, Г. Девіса, Р. Маквея, Х. Ін Хуей, О. Яницького, В. Перевезія, О. Грінєнка, М. Денєжкіна, О. Кутового, Н. Махначової та інших науковців.

Метою статті є розгляд та теоретичний аналіз мобілізаційного потенціалу суспільства в контексті біополітичного впливу на його (мобілізаційного потенціалу) характеристики.

Виклад основного матеріалу. Накопичення різноманітних суперечностей між владою та суспільством в окремих країнах та міждержавних протиріч, свідчить про посилення тенденцій до дестабілізації в цілому. Революційні потрясіння 2000-х та 2010-х років та переростання деяких з них в конфлікти низької інтенсивності з непередбачуваними наслідками, економічні кризи, неконтрольована міграція та інші негаразди вимагають чіткого алгоритму дій, які б сприяли якщо не нейтралізації цих процесів, то хоча б певному обмеженню розповсюдження негативних наслідків. Питання полягає в тому, який суб'єкт здатний до створення цього алгоритму та впровадження механізмів реалізації. Колись такого роду питаннями опікувались світові держави, потім до них додалися міжнародні організації та інші міжнародні структури – фонди, ради, клуби тощо. На сучасному етапі кількість акторів перестає бути запорукою стабільного світового порядку. «Головна» міжнародна організація – ООН – демонструє власну слабкість, щодо вирішення світових нагальних проблем. Вона перетворилася у пам'ятник Ялтинсько-Потсдамської системи світового порядку.

«Великі держави» мають власні суттєві внутрішні проблеми та напружені стосунки з «контрагентами». Про останнє свідчать, наприклад, офіційні документи, що стосуються сфери національної безпеки та оборони. Так, у чинній Стратегії національної безпеки США вказано, що Росія та Китай загрожують національним інтересам Сполучених Штатів; у воєнній доктрині Росії зазначено про загрози з боку НАТО (в якому США відіграє головну роль) та діяльність американських агентів впливу на території РФ; у Білій Книзі Китаю стверджується, що Третя світова війна є невідвратною (Сomp-pro.ru, 2018; Небренчин и Небренчин, 2017; Селдин, 2017).

Усі вище зазначені держави декларують готовність використати ядерну зброю у випадку повномасштабного конфлікту між ними. Таким чином, на теперішній час, консенсус між ними є дуже хитким.

Що ж стосується інших міжнародних (наднаціональних) структур, то їхня діяльність у багатьох випадках має непрозорий характер, пов'язана з інтересами як публічних політичних груп та осіб, так і не публічних, «параполітичних» акторів. Тому потрібно мати інсайдерську інформацію аби робити чіткі висновки стосовно діяльності даних організацій.

В такій ситуації напруженості на глобальному рівні зростає значущість локальних політичних дій – дій «на місцях». В цьому сенсі, безумовно, важливу роль відграє суспільство, позаяк, у кінці кінців, саме воно, як певна система людських взаємовідносин, потребує стійкого розвитку та стабільності. В сучасних умовах глобального впливу та внутрішніх протиріч мобілізаційний потенціал, як динамічна характеристика суспільства і ресурс держави, виступає запорукою його збереження. На нашу думку, якісно-кількісні параметри мобілізаційного потенціалу суспільства, у свою чергу, залежать від низки змінних, серед яких:

1. соціально-демографічні показники;
2. характер політичного режиму;
3. особливості політичного процесу;
4. специфіка політичної культури;
5. рівень економічного розвитку країни;
6. наявність ефективного зворотного зв'язку між суспільством та політичною системою;
7. релігійний чинник;
8. морально-психологічний стан суспільства тощо.

Як видно, значна частина цього переліку пов'язана зі сферою політичної взаємодії, відповідно – умови формування мобілізаційного потенціалу

залежать від характеру влади, який в змістовному сенсі набуває не лише політичного, а й біополітичного забарвлення.

Поняття «біополітика» має достатньо широке тлумачення, звісно, з біологічними конотаціями. Один із засновників біополітичного напрямку досліджень в американській політичній науці Л. Колдвел визначив біополітику як «...корисне кліше, що позначає політичні зусилля, направлені на приведення соціальних, особливо етичних цінностей у відповідність з біологічними фактами» (Олескин, 2001, с. 22).

Згідно М. Фуко біополітика регулює життя населення в цілому, його тривалість, якість, рівень народжуваності за допомогою спеціальних знань та технологій (Хеффе, Малахова и Филатова ред., 2009).

В контексті біополітичної проблематики мобілізаційного потенціалу суспільства набуває важливості розгляд взаємодії на рівні «влада–суспільство–індивід» крізь призму особливої технології реалізації влади – «біовлади».

Згідно концепції М. Фуко, внаслідок реалізації біополітики, як компоненти біовлади, сучасні «західні» суспільства являють собою *суспільства контролю* в яких механізми примусу сховано в демократичні форми, таким чином, що «практики соціальної інтеграції та виключення, властиві системі управління, все більше стають внутрішньою сутністю самих суб'єктів» (Хардт и Негри, 2004, с. 36).

Таким чином, вказують М. Хардт та А. Негрі (2004) біовлада проникає у всі сфери суспільного життя, визначає його зміст, подавляє та артикулює знову.

Якщо біовлада тотально пронизує усі структури політичних відносин, то постає питання: чи можливо розглядати мобілізаційний потенціал суспільства відокремлено від мобілізаційного потенціалу держави як джерела біополітики? На наш погляд, все залежить від суб'єкту, який використовує цей потенціал у своїх власних цілях. Чисто теоретично, в умовах нормального функціонування політичної системи мобілізаційний потенціал суспільства перетворюється, як згадувалося вище, в ресурс держави. В умовах кризи

політичної системи (революційні події, заколоти, надзвичайні ситуації та інші «травматичні» ситуації) мобілізаційний потенціал може бути «втрачений» або використаний «іншими» (недержавними/опозиційними) акторами чи структурами у власних цілях. В останньому випадку мобілізаційний потенціал суспільства можна розглядати як певний «автономний» ресурс.

Ще один можливий сценарій являє собою «ідеальний» варіант: коли мобілізаційний потенціал реалізується власне самим суспільством. Це і стає умовою виникнення або прояву суспільства *громадянського*. Його базовими атрибутами, у контексті основного питання, виступають наступні:

- це суспільство власників;
- вони здатні до самоорганізації;
- вони артикують та лобіюють власні інтереси попри державний тиск, виступаючи, таким чином, противагою владного впливу;
- громадянське суспільство виникає та функціонує в державах із усталеною демократією.

Внаслідок провадження біополітики громадянське суспільство поглинається державою, «але наслідком цього стає вибух тих елементів, які попередньо координувались і опосередковувались громадянським суспільством (Хардт и Негри, 2004, с. 37).

Отже, можна стверджувати, що громадянське суспільство є наслідком реалізації біополітики, регулюється, демонтується та відтворюється завдяки ній. Відповідно, мобілізаційний потенціал сучасних суспільств також детермінується нею ж.

Слід зазначити, що окремим чинником формування мобілізаційного потенціалу, в біополітичному аспекті, виступає біосоціальна система.

П. Корнінг виділяє наступні риси останньої:

- ❖ *відкритість* стосовно середовища проживання – відсутність непроникних кордонів між біосоціальною системою та її оточенням;
- ❖ *енерго-інформаційний обмін* внутрішнього та зовнішнього характеру;

- ❖ *цілеорієнтування* системи – виживання в змінних умовах, необхідність комбінацій стабільності та трансформацій;
- ❖ *взаємодія* між функціонально спеціалізованими структурами та підсистемами;
- ❖ *ієрархічна організація*;
- ❖ *внутрішній контроль*;
- ❖ *комунікація*;
- ❖ *зворотній зв'язок*;
- ❖ *незворотність* етапів розвитку системи, що відбулись;
- ❖ *негативна ентропія* – підтримка впорядкованості в середовищі хаосу (Олескин, 2001, с. 198).

Зважаючи на вказаний перелік слід зазначити, що перераховані риси біосоціальної системи також є складовими реалізації мобілізаційного потенціалу суспільства.

Оскільки окремою метою реалізації мобілізаційного потенціалу виступає адаптація, то слід зауважити наступне: адаптивний аспект мобілізаційного потенціалу в межах системи політичних взаємодій висвітлює такі специфічні феномени політичного порядку, як конфлікт та конкуренція. Політичний порядок припускає конфлікт, у який переростає конкуренція по ходу адаптивної діяльності індивіда. Конфлікт є усвідомленим і приймається необхідним у конкретних умовах. Конфлікт як правило виникає через невідповідність інтересів і зазіхань іншого / інших на певні сфери життєдіяльності індивіда. Здатність відстояти сфери впливу й вчасно проявляти агресію властиві особистості й підвищують її адаптивні можливості. Конфлікт – це своєрідна фаза перевірки адаптивних механізмів діючого суб'єкта. Політичний порядок має на меті захистити економічні інтереси особистості / групи, у той же час будучи наслідком економічного порядку.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Мобілізаційний потенціал суспільства виступає значущим ресурсом сучасних держав,

особливо в умовах глобальної нестабільності, коли ключові геополітичні актори не в змозі досягти певного консенсусу внаслідок зіткнення власних інтересів та накопичених внутрішніх проблем. Світ, як політична система, знаходиться в стані кризи, яка скінчиться в одних державах оновленням та зміцненням внутрішніх структур, а в інших – може призвести до демонтажу власних політичних систем.

У відносно стабільних західних державах формування та характеристики мобілізаційного потенціалу суспільств залежать, певним чином, від впровадженої технології біополітики, яка регулює суспільно-політичну взаємодію. Її суперечливий характер визначає вплив структур «панування – підпорядкування», які мають не лише об'єктивний (інститути), а й внутрішньо домінуючий вимір особистісної свідомості.

Враховуючи вищезазначене, слід констатувати, що у перспективі дослідження мобілізаційного потенціалу в біополітичному аспекті потребуватимуть традиційні та перехідні суспільства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Небренчин, А.С. и Небренчин, С.М. 2017. *КНР – сверхдержава XXI века: российско-китайские перспективы*. Москва: АНО ЦСО и П.
2. Олескин, А.В. 2001. *Биополитика. Политический потенциал современной биологии: философские, политологические и практические аспекты*. Москва.
3. Селдин, Д., 2017. *Трамп: новая стратегия национальной безопасности США. Голос Америки*. [online] (Последнее обновление 18 Декабрь 2017) Доступно: <https://www.golos-ameriki.ru/a/trump-national-security-strategy/4168347.html> [Дата обращения 9 сентябрь 2018].
4. Хардт, М. и Негри, А. 2004. *Империя*. Москва: Праксис.
5. Хеффе, О., Малахова, В.С. и Филатова, В.П. ред., при участии Дмитриева, Т.А., 2009. *Современная западная философия. Энциклопедический словарь*. Москва: Культурная революция. с. 122–123.
6. СОМР-ПРО.РУ, 2018. *Как создавалась военная доктрина Российской Федерации, её концепция и особенности*. [online] Доступно: <https://warways.ru/geopolitika/voennaya-doktrina.html> [Дата обращения 9 сентябрь 2018].

Інформація про автора

Безрук Олександр Олександрович – кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології, соціології і культурології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; e-mail: alex.bezruk@ukr.net; ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4963-570>.

Стаття надійшла до редакції: 13.10.2018 р. Прийнята до друку: 09.11.2018 р.